

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПОДХОДА В ДИАГНОСТИКЕ ПОЯСНИЧНОЙ МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ГРЫЖИ

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич

Заместитель директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нейрохирургии, профессор, DSc

<https://orcid.org/0000-0003-4956-9567>

Алихонов Окилхон Шухратмирза угли

Врач отделения нейрохирургии

Наманганского многопрофильного медицинского центра

<https://orcid.org/0009-0002-2829-2183>

Актуальность темы. Поясничные межпозвоночные грыжи являются одной из наиболее часто встречающихся патологий в нейрохирургической практике, существенно снижая трудоспособность и качество жизни пациентов. Данное заболевание может приводить к развитию радикулопатии, хроническому болевому синдрому и инвалидизации. В связи с этим ранняя диагностика и выбор правильной тактики лечения представляют собой важнейшее направление современной медицины. Цель исследования заключалась в оценке эффективности комплексного применения клинических и инструментальных методов при выявлении поясничных межпозвоночных грыж.

В 2023–2024 гг. в отделение нейрохирургии Наманганского многопрофильного медицинского центра обратилось 172 пациента (80 женщин и 92 мужчины), которые прошли комплексное обследование с использованием клинического, неврологического, рентгенологического, компьютерно-томографического и магнитно-резонансного методов. Возраст пациентов варьировал от 22 до 68 лет, при этом большинство относились к трудоспособному населению.

По данным клинического и неврологического обследования у всех пациентов отмечался болевой синдром в поясничной области. У 136 (79,1%) выявлены признаки радикулопатии, у 98 (57,0%) — нарушения чувствительности, у 84 (48,8%) — мышечная слабость. Эти проявления были напрямую связаны с компрессией нервных корешков грыжей.

Инструментальные методы исследования показали, что рентгенография выявила признаки остеохондроза и морфологических изменений у 51,2% больных, компьютерная томография (37,2%) оказалась полезной для оценки костных структур и фораминального стеноза. Наиболее информативным методом диагностики стала магнитно-резонансная томография (МРТ), которая

[\(7th international scientific and practical conference\)](#)

во всех случаях позволила чётко определить локализацию, направление грыжи и степень компрессии нервных корешков. Наиболее часто грыжи регистрировались на уровнях L4–L5 (39,5%) и L5–S1 (42,4%).

Полученные результаты соответствуют данным мировой практики, где МРТ признаётся «золотым стандартом» в диагностике межпозвонковых грыж. При этом комбинация клинико-неврологического обследования с методами визуализации значительно повышает точность диагностики.

Заключение. Единого универсального метода диагностики поясничных межпозвонковых грыж не существует. Комплексный подход, включающий клиническое обследование, неврологическую оценку, рентгенографию, КТ, особенно МРТ, а также дополнительные методы, позволяет значительно повысить достоверность диагноза и эффективность выбора лечебной тактики. МРТ является наиболее надёжным методом визуализации патологических изменений и в современной нейрохирургии считается «золотым стандартом».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Modic M.T., Ross J.S. Lumbar degenerative disk disease. *Radiology*. 2007;245(1):43–61. doi:10.1148/radiol.2451051706.
2. Passavanti Z., Leschka S., Wildermuth S., Forster T., Dietrich T.J. Differentiating epidural fibrosis from disc herniation on contrast-enhanced and unenhanced MRI in the postoperative lumbar spine. *Skeletal Radiol*. 2020;49(11):1819–1827.
3. Fardon D.F., Williams A.L., Dohring E.J., Murtagh F.R., Gabriel Rothman S.L., Sze G.K. Lumbar disc nomenclature: version 2.0. *Spine J*. 2014;14(11):2525–2545.
4. Jarvik J.G., Deyo R.A. Diagnostic evaluation of low back pain with emphasis on imaging. *Ann Intern Med*. 2002;137(7):586–597.
5. Крылов В.В., Даминов В.Д. Современные подходы к диагностике и хирургическому лечению поясничных межпозвонковых грыж. *Нейрохирургия*. 2019;21(3):15–22.
6. Хайдаров А.А., Каримов И.Х. Магнитно-резонансная томография в диагностике поясничных межпозвонковых грыж. *Вестник нейрохирургии Узбекистана*. 2021;2(1):45–51.
7. Костюк В.Г., Назаренко Г.И. Лучевая диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 320 с.
8. Тухтаев Ш.Б., Абдуллаев М.М. Комплексная диагностика поясничных грыж межпозвоночных дисков. *Журнал клинической и экспериментальной медицины Узбекистана*. 2020;3(4):22–28.